

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7379675>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, e-mail: ggierlas@gmail.com, ORCID 0000-0002-2968-8553

² Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, Polska, ORCID 0000-0001-5886-5697

ABSTRACT. True bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the collection of the Tatra Museum of Dr Tytus Chałubinski, Zakopane.

The paper deals with the species of water and terrestrial true bugs stored in the collection of the Tatra Museum in Zakopane. A total 233 specimens of 39 species were identified and listed. Four species – *Grypocoris sexguttatus*, *Harporocera thoracica*, *Lygus wagneri*, and *Himacerus mirmicoides* – were recorded from Nowotarska Dale for the first time. The vast majority of the material collected in the years 1932-1983 was obtained in the Tatra Mountains and Podhale region.

KEY WORDS: museum collection, faunistics, new data, first record, Poland, Slovakia.

WSTĘP

Rola muzeów przyrodniczych była w literaturze wielokrotnie dyskutowana (LANE 1996, TASZAKOWSKI *et al.* 2019). Poza najważniejszymi zadaniami obejmującymi między innymi pozyskiwanie nowych eksponatów, ich zabezpieczenie i naukowe opracowywanie, muzea historii naturalnej stanowią wyjątkową przestrzeń dla badań interdyscyplinarnych. Wszystkie razem, w dobie cyfryzacji, są czymś więcej niż tylko sumą swoich części. Umożliwiają zarówno rozpoznawanie problemów w skali globalnej (wynikające na przykład ze zmian klimatycznych), jak i znajdowanie odpowiedzi na nie (BAKKER *et al.* 2020). Warto podkreślić, że wymienione wyżej działania są ściśle związane z zagadnieniem, które zwróciło uwagę badaczy na zbiory przyrodnicze zdeponowane w muzeach. Problemem tym jest obserwowany w ostatnim czasie spadek bioróżnorodności, nazywany często „szóstym wymieraniem” (BARNOSKY *et al.* 2011), spowodowany gwałtowną presją człowieka na środowisko (TOLLEFSON 2019, TURVEY & CREES 2019).

Jednym z pierwszych zadań stawianych nowo powstałym muzeom jest dokumentacja zasobów naturalnych danego regionu (LANE 1996). Podobnie było również w przypadku Muzeum Tatrzańskie (TREBUNIA-STASZEL 2018). Początki tej instytucji sięgają końca XIX wieku, a idea jego założenia zrodziła się w gronie przyjaciół wybitnego lekarza i przyrodnika Tytusa Chałubińskiego. Najstarsze zbiory zgromadzone zostały drogą darów i kupna z rąk prywatnych zbieraczy. Wśród pierwszych kolekcji znajduje się zbiór dermoplastów Antoniego Kocjana oraz zielników Tytusa Chałubińskiego. Początkowo kolekcjonowano głównie materiały botaniczne, geologiczne i zoologiczne (WÓJCIK

2012), z czasem również etnograficzne (TREBUNIA-STASZEL 2018). Mimo systematycznej rozbudowy kolekcji przez ostatnie dziesięciolecia, do dziś zbiory owadów są tylko częściowo opracowane (CICHOCKI & CISŁO 1985, LIS J.A. 1990, WARCHAŁOWSKI & PIETRASZKO 2017, PIETRASZKO & WARCHAŁOWSKI 2018, BUSZKO *et al.* 2000).

Obecnie w zbiorach Muzeum znajdują się także dwie kolekcje zawierające pluskwiaki różnoskrzydłe. Pierwsza z nich opiera się na materiale zgromadzonym przez Daphne Aubertin w latach 30. ubiegłego stulecia, druga z kolei, czterdzieści lat młodsza, zawiera owady zebrane przez Mieczysława Gałuszkę.

Daphne Aubertin była asystentem kustosza w Katedrze Entomologii w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej przez blisko osiem lat począwszy od lipca 1927 roku (BIONOMIA 2022, WORLDCAT 2022). Była także członkinią Towarzystwa Linneuszowskiego w Londynie (WIKIDATA 2022). W swojej działalności naukowej koncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach z malakologii i entomologii. W tej drugiej dziedzinie jej zainteresowania skupiały się na muchach, w szczególności na rodzinach Conopidae i Striatomyiidae (AUBERTIN 1930, AUBERTIN & MALLOCH 1933).

Mieczysław Gałuszka był z zawodu pracownikiem bankowym, a entomologią zajmował się amatorsko. Swoje zbiory – głównie Hymenoptera i Coleoptera – gromadził w okolicach Krakowa i w Tatrach jeszcze po 90-tym roku życia (CICHOCKI & CISŁO 1999).

Celem niniejszej pracy jest opracowanie kolekcji Heteroptera znajdującej się w posiadaniu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego.

MATERIAŁ I METODY

W niniejszej pracy przedstawiono niepublikowane wcześniej dane faunistyczne oparte w całości na zbiorach zdeponowanych w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu fauny Polski [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Klasyfikację gatunków przyjęto za SCHUH & WEIRAUCH 2020, nazewnictwo gatunków za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2022). Oznaczeń dokonano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: GIERLASIŃSKI *et al.* (2019, 2020), GORCZYCA (2004, 2007), GORCZYCA & WOLSKI (2011), JACZEWSKI & WRÓBLEWSKI (1976, 1978), LIS J.A. (2000), LIS B. *et al.* (2008), LIS J.A. *et al.* (2012), PÉRICART (1972, 1998a, b, c), WAGNER & WEBER (1964). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Skróty zastosowane w pracy:

DA – D. Aubertin, MG – M. Gałuszka. Brak ilości podanej po dacie w spisie danych oznacza jeden okaz. Przy stanowiskach leżący na terenie Polski w nawiasach kwadratowych podano współrzędne siatki UTM.

WYKAZ GATUNKÓW

Anthocoridae

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)

Tatry: Dolina Małej Łąki [DV25], 14.06.1978, leg. MG; Dolina Olczyska [DV25], 27.07.1978, leg. MG; Hala Goryczkowa [DV25], 3.07.1977, leg. MG.

Aradidae***Aradus aterrimus*** FIEBER, 1864

Tatry: Dolina Pięciu Stawów [DV25], 27.07.1977, leg. MG.

Uwaga: gatunek podany wcześniej ogólnikowo z Tatr (Lis J.A. 1990) na podstawie wymienionego wyżej okazu.

Coreidae***Coreus marginatus*** (LINNAEUS, 1758)

Słowacja: Dobšiná, 1.06.1932, 2 exx., leg. DA; Tatranská Polianka, 12.06.1932, 2 exx., 28.05.1932, 2 exx., leg. DA.

Cydnidae***Sehirus morio*** (LINNAEUS, 1761)

Tatry: Dolina Cicha [DV25], 26.06.1971, leg. MG.

Cymidae***Cymus glandicolor*** HAHN, 1832

Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26], 28.06.1932, leg. DA.

Słowacja: Ružomberok, 5.06.1932, leg. DA; Tatranská Polianka, 18.06.1932, 21.06.1932, 2 exx., leg. DA.

Gerridae***Gerris lacustris*** (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Toporowy Staw [DV25], 25.08.1982, 10 exx., 9.06.1983, 6 exx., leg. MG.

Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828)

Tatry: Toporowy Staw [DV25], 23.07.1982, 2 exx., leg. MG.

Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832

Tatry: Dolina Pięciu Stawów [DV25], 5.07.1932, leg. DA; Hala Gąsienicowa [DV25], 30.06.1932, 2 exx., leg. DA; Toporowy Staw [DV25], 9.08.1982, 23.07.1982, 5 exx., 22.08.1982, 3 exx., leg. MG.

Lygaeidae***Lygaeus equestris*** (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Dolina Kościeliska [DV15], 13.07.1967, 2 exx., leg. MG.

Miridae***Calocoris affinis*** (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Bystre [DV25], 19.07.1982, 2 exx., leg. MG; Zakopane, Jaszczurówka [DV26], 29.07.1982, 4 exx., leg. MG.

Tatry: Dolina Lejowa [DV15], 18.08.1982, leg. MG; Polana Brzeziny [DV25], 30.08.1980, leg. MG;

Calocoris alpestris (MEYER-DÜR, 1843)

Tatry: Dolina Chochołowska [DV15], 14.07.1978, leg. MG; Dolina Małej Łąki [DV25], 24.07.1971, 17.08.1971, leg. MG; Dolina Tomanowa [DV15], 9.08.1973, 25.08.1978, 16.08.1980, 24.07.1982, 11.07.1982, leg. MG; Dolina Suchej Wody [DV25], 5.08.1977, 15.08.1978, leg. MG; Kościelisko, Gronik [DV15], 15.06.1982, 2 exx., leg. MG;

Capsus ater (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Dolina Chochołowska [DV15], 14.07.1978, leg. MG.

Closterotomus fulvomaculatus (DE GEER, 1773)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Bystre [DV25], 18.07.1982, 2 exx., leg. MG; Zakopane, Pardołówka [DV26], 3.08.1976, 23.06.1979, leg. MG.

Cremnocephalus alpestris WAGNER, 1941

Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26], 7.07.1979, leg. MG.

Tatry: Kościelisko, Gronik [DV15], 21.07.1982, leg. MG;

Grypocoris sexguttatus (FABRICIUS, 1777)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Bystre [DV25], 19.07.1982, 4 exx., leg. MG;

Tatry: Dolina Filipki [DV35], 21.08.1974, leg. MG; Dolina Małej Łąki [DV25], 3.08.1980, leg. MG; Dolina Suchej Wody [DV25], 6.08.1982; 2 exx., leg. MG; Polana Brzeziny [DV25], 20.07.1980, leg. MG; Dolina Roztoki [DV25], 17.07.1973, leg. MG.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

Harpocera thoracica (FALLÉN, 1807)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Jaszczurówka [DV26], 29.07.1982, leg. MG.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

Leptopterna dolabrata (LINNAEUS, 1758)

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 13.08.1982, 7.08.1982, 2 exx., leg. MG; Zakopane, Bystre [DV25], 19.07.1982, 4 exx., leg. MG; Zakopane, Jaszczurówka [DV26], 29.07.1982, leg. MG;

Tatry: Dolina Małej Łąki [DV25], 7.08.1980, leg. MG; Dolina Tomanowa [DV15], 11.07.1973, leg. MG; Kiry [DV15], 24.07.1982, 4 exx., leg. MG; Kościelisko, Gronik [DV15], 20.07.1982, leg. MG; Nosal [DV25], 8.07.1982, 4 exx., leg. MG.

Lygocoris pabulinus (LINNAEUS, 1761)

Tatry: Dolina Strążyska [DV25], 27.08.1981, leg. MG; Polana Brzeziny [DV25], 30.08.1980, leg. MG; (ogólnie) [DV25], 28.08.1981, leg. MG.

Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)

Słowacja: Tatrská Kotlina, 18.06.1932, leg. DA.

Lygus wagneri REMANE, 1955

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 13.08.1982, leg. MG; Zakopane [DV26], 28.06.1932, 3 exx., leg. DA; Zakopane, Bystre [DV25], 23.06.1978, leg. MG;

Tatry: Dolina Małej Łąki [DV25], 19.06.1978, leg. MG; Dolina Suchej Wody [DV25], 21.06.1978, leg. MG;

Słowacja: Tatranská Kotlina, 18.06.1932, 2 exx., leg. DA.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785)

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 13.08.1982, 4 exx., 7.08.1982, 6 exx., leg. MG; Zakopane, Bystre [DV25], 15.07.1982, 19.07.1982, 4 exx., leg. MG.

Psallus salicis (KIRSCHBAUM, 1856)

Tatry: Hala Gąsienicowa [DV25], 13.07.1972, leg. MG.

Stenodema calcarata (FALLÉN, 1807)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Bystre [DV25], 4.07.1978, leg. MG; Zakopane, Pardałówka [DV26], 23.06.1979, leg. MG.

Stenodema holsata (FABRICIUS, 1787)

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 7.08.1982, 6 exx., 13.08.1982, 10 exx., leg. MG; Zakopane, Bystre [DV25], 31.05.1978, 4.07.1978, 4 exx., leg. MG; Zakopane, Jaszczurówka [DV26], 22.08.1982, leg. MG; Zazadnia [DV36], 12.07.1978, leg. MG;

Tatry: Dolina Chochołowska [DV15], 27.06.1976, 23.07.1982, leg. MG; Dolina Kościeliska [DV15], 1.07.1982, leg. MG; Dolina Małej Łąki [DV25], 15.07.1980, 5.08.1980, 19.08.1982, leg. MG; Dolina Olczyska [DV25], 5.07.1980, 22.08.1982, leg. MG; Hala Goryczkowa [DV25], 3.07.1973, 3 exx., 25.06.1977, leg. MG; Kościelisko, Gronik [DV15], 15.06.1982, 3 exx., leg. MG; Kościelisko, Nędzówka [DV15], 3.07.1982, 2 exx., leg. MG; Myślenickie Turnie [DV25], 3.07.1973, leg. MG; Nosal [DV25], 8.07.1982, leg. MG; (ogólnie) [DV25], 6.07.1977, 4.06.1979, 4.07.1978, leg. MG;

Słowacja: Tatranská Kotlina, 20.06.1932, 5 exx., leg. DA.

Nabidae

Himacerus mirmicoides (O. COSTA, 1834)

Kotlina Nowotarska: Gubałówka [DV26], 8.06.1972, leg. MG.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

Nabis flavomarginatus SCHOLTZ, 1847

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 13.08.1982, leg. MG; Zakopane [DV26], 19.07.1981, leg. MG; Zakopane, Bystre [DV25], 19.07.1982, 2 exx., leg. MG; Zakopane, Pardałówka [DV26], 23.06.1975, leg. MG;

Tatry: Dolina Miętusia [DV25], 17.07.1982, leg. MG; Dolina Olczyska [DV25], 30.08.1980, leg. MG; Dolina Tomanowa [DV15], 5.08.1972, leg. MG; Kościelisko, Gronik [DV15], 21.07.1982, leg. MG; Łysa Polana [DV35], 19.08.1982, leg. MG; Nosal [DV25], 8.07.1981, leg. MG; Zakopane, Krokiew [DV25], 23.07.1973, leg. MG.

Nabis limbatus DAHLBOM, 1851

Kotlina Nowotarska: Kościelisko, Bory [DV26], 7.08.1982, 13.08.1982, leg. MG;
 Zakopane, Bystre [DV25], 19.07.1982, leg. MG;

Tatry: Polana Brzeziny [DV25], 30.07.1982, leg. MG.

Notonectidae***Notonecta glauca glauca*** LINNAEUS, 1758

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Jaszczurówka [DV26], 22.08.1982, leg. MG;

Tatry: Polana Brzeziny [DV25], 2.08.1982, 5.08.1982, 2 exx., 22.08.1982, leg. MG;
 Toporowy Staw [DV25], 9.06.1982, leg. MG.

Notonecta reuteri reuteri HUNGERFORD, 1928

Tatry: Polana Brzeziny [DV25], 23.07.1982, leg. MG.

Pentatomidae***Aelia acuminata*** (LINNAEUS, 1758)

Kotlina Nowotarska: Gubałówka [DV26], 6.06.1970, leg. MG.

Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN, 1850)

Tatry: Dolina Roztoki [DV25], 10.07.1970, leg. MG;

Słowacja: Tatranská Kotlina, 20.06.1932, leg. DA.

Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Dolina Chochołowska [DV15], 11.06.1977, leg. MG; Waksmundzka Polana [DV35], 15.08.1978, leg. MG;

Słowacja: Dobšina, 1.06.1932, 3 exx., leg. DA; Ružomberok, 2.06.1932, 2 exx., leg. DA; Tatranská Kotlina, 18.06.1932, 20.06.1932, leg. DA; Tatranská Polianka, 30.05.1932, 3 exx., leg. DA.

Eurydema oleracea (LINNAEUS, 1758)

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Bystre [DV25], 4.07.1978, leg. MG.

Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758)

Kotlina Nowotarska: Bukowina Tatrzańska [DV36], 08.1978, leg. MG.

Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Dolina Sucheje Wody [DV25], 30.08.1977, leg. MG.

Rhacognathus punctatus (LINNAEUS, 1758)

Tatry: Dolina Kościeliska [DV15], 11.06.1975, 2 exx., leg. MG.

Rhyparochromidae***Acompus rufipes*** (WOLFF, 1804)

Tatry: Dolina Olczyńska [DV25], 26.06.1932, leg. DA;

Słowacja: Tatranská Kotlina, 20.06.1932, leg. DA.

Tingidae

Dictyla echii (SCHRANK, 1782)

Słowacja: Ružomberok, 5.06.1932, 2 exx., leg. DA.

DYSKUSJA

Materiał przedstawiony w niniejszej pracy obejmuje 233 osobniki reprezentujące 39 gatunków z 13 rodzin Heteroptera, w tym cztery gatunki nowe dla Kotliny Nowotarskiej: *Grypocoris sexguttatus*, *Harpocera thoracica*, *Lygus wagneri* i *Himacerus mirmicoides*. Dane faunistyczne prezentowane w niniejszej pracy pochodzą z 38 stanowisk rozmieszczonych na terenie Polski (Kotlina Nowotarska, Tatry) i Słowacji.

Opracowany materiał dostarczył danych faunistycznych, które pozwalają uzupełnić obraz składu fauny Heteroptera Tatr i okolic Zakopanego w latach 30. oraz 70. i 80. XX stulecia. Ponadto, w opisywanej kolekcji znajduje się okaz *Aradus atterimus*, na podstawie którego po raz pierwszy stwierdzono ten gatunek z Polski (LIS J.A. 1990). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dane faunistyczne zarówno z Tatr, jak i z Kotliny Nowotarskiej, w okresie 1932-1983 ograniczają się prawie wyłącznie do materiałów przedstawionych przez SMRECZYŃSKIEGO (1954). Podał on 194 gatunki lądowych i wodnych Heteroptera z 209 wykazanych we wspomnianych krainach (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2022).

Należy pamiętać, że kolekcje muzealne mogą stanowić podstawę do analizy trendów w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków w świetle zmian klimatycznych czy też zmian w sposobie użytkowania terenów przekształconych przez człowieka (PAGE *et al.* 2015). Zbiory przyrodnicze dostarczają informacji o bioróżnorodności, a repozytoria te są tradycyjnie wykorzystywane do rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu biogeografii, systematyki i ochrony przyrody. Porównanie okazów pochodzących z kolekcji historycznych z materiałami gromadzonymi współcześnie daje możliwość śledzenia między innymi zmian fenotypowych w czasie (HOLMES *et al.* 2016). Wszystkie te zmiany mają bezpośredni wpływ na różnorodność owadów, w tym również pluskwików różnoskrzydłych. Z tego punktu widzenia istotne jest zachowanie wszelkich zbiorów owadów, nawet niekompletnych i częściowo zniszczonych i przekazywanie ich instytucjom o charakterze muzealnym w celu zabezpieczenia i przechowania do czasu, kiedy będą mogły być opracowane przez specjalistów. Muzea stanowią więc nieocenioną skarbnicę wiedzy opartej na okazach gromadzonych przez dziesiątki lat przez badaczy. Dane na etykietach często zawierają szereg dodatkowych informacji daleko wykraczających poza proste określenie miejsca zbioru okazów (GURALNICK *et al.* 2016, BŁOSZYK & KONWERSKI 2017, TASZAKOWSKI *et al.* 2019).

PIŚMIENNICTWO

- AUBERTIN D. 1930. Stratiomyiidae. In: Diptera of Patagonia and South Chile. Part V. Fascicle 2. British Museum, London: 93–105.
- AUBERTIN D. 1932. Note on the name of a genus in the family Stratiomyiidae. In: Diptera of Patagonia and South Chile. Part V. Fascicle 3. British Museum, London: 284–285.
- AUBERTIN D., MALLOCH J.R. 1933. Conopidae. In: Diptera of Patagonia and Southern Chile. Part VI. Fascicle 3. British Museum, London: 172–175.

- AUKEMA B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>.
- BAKKER F.T., ANTONELLI A., CLARKE J.A., COOK J.A., EDWARDS S.V., ERICSON P.G.P., FAURBY S., FERRAND N., GELANG M., GILLESPIE R.G., IRESTEDT M., LUNDIN K., LARSSON E., MATOS-MARAVÍ P., MÜLLER J., VON PROSCHWITZ T., RODERICK G.K., SCHLIEP A., WAHLBERG N., WIEDENHOEFT J., KÄLLERSJÖ M. 2020. The Global Museum: natural history collections and the future of evolutionary science and public education. *PeerJ* 8:e8225. DOI: 10.7717/peerj.8225.
- BARNOSKY A.D., MATZKE N., TOMIYA S., WOGAN G.O.U., SWARTZ B., QUENTAL T.B., MARSHALL C., MCGUIRE J.L., LINDSEY E.L., MAGUIRE K.C., MERSEY B., FERRER E.A. 2011. Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? *Nature* 471: 51–57. DOI:10.1038/nature09678.
- BIONOMIA 2022. <https://bionomia.net/Q86636785>. dostęp: 30.10.2022.
- BŁOSZYK J., KONWERSKI Sz. 2017. Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii UAM kontynuatores 160-letniej tradycji muzealnictwa przyrodniczego w Wielkopolsce, pp. 128–139, In: Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BUSZKO J., MIKKOLA K., NOWACKI J. 2000. Motyle (Lepidoptera) Tatr Polskich. Część I. Wstęp, przegląd gatunków, geneza fauny. *Wiadomości entomologiczne* 19, Suplement.
- CICHOCKI W., CISŁO G. 1985. Zbiory zoologiczne Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. *Przegląd Zoologiczny* 29(3) 369–374.
- CICHOCKI W., CISŁO G. 1999. Przyrodnicy i ich zbiory w Muzeum Tatrzańskim. Zakopane: 63 pp
- GIERLASIŃSKI G., LIS. B., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., TASZAKOWSKI A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 17: 1–98.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2022. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>.
- GORCZYCA J. 2004. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina Phylinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18 (6b): 1–83.
- GORCZYCA J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. *Natura optima dux Foundation*, Warszawa: 216 pp.
- GORCZYCA J., WOLSKI A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. *Natura optima dux Foundation*, Warszawa: 172 pp.
- GURALNICK R.P., ZERMOLIO P.F., WIECZOREK J., LAFRANCE R., BLOOM D., RUSSELL L. 2016. The importance of digitized biocollections as a source of trait data and a new VertNet resource. *Database* 2016: 1–13.
- HOLMES M.W., HAMMOND T.T., WOGAN G.O.U., WALSH R.E., LABARBERA K., WOMMACK E.A., MARTINS F.M., CRAWFORD J.C., MACK K.L., BLOCH L.M., NACHMAN M.W. 2016. Natural history collections as windows on evolutionary processes. *Molecular Ecology* 25(4): 864–881. DOI: onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/mec.13529.
- JACZEWSKI T., WRÓBLEWSKI A. 1976. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18(4): 1–31.
- JACZEWSKI T., WRÓBLEWSKI A. 1978. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18(2): 1–76.
- LANE M.A. 1996. Roles of Natural History Collections. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 83(4): 536–545. DOI: 10.2307/2399994.
- LIS B., STROIŃSKI A., LIS J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* 1: 157 pp.
- LIS. J.A. 1990. *Aradus atterimus* FIEBER, 1864 – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz trzecie stanowisko dla *A. truncatus* FIEBER, 1861 (Heteroptera, Arabidae). *Przegląd Zoologiczny* 34(2–3): 279–280.
- LIS J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 pp.
- LIS J.A., LIS B., ZIAJA D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* 2: 145 pp.
- PAGE L.M., MACFADDEN B.J., FORTES J.A., SOLTIS P.S., RICCARDI G. 2015. Digitization of biodiversity collections reveals biggest data on biodiversity. *BioScience* 65(9): 841–842. DOI: 10.1093/biosci/biv104.

- PÉRICART J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris: 402 pp.
- PÉRICART J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.
- PÉRICART J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 pp.
- PÉRICART J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 pp.
- PIETRASZKO M., WARCHAŁOWSKI M. 2018. Omarlicowate w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Część I. Grabarze *Nicrophorus* (Coleoptera: Silphidae). *Acta entomologica silesiana* 27: 1–3. DOI: 10.5281/zenodo.1250323.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Vol. 8: 800 pp.
- TASZAKOWSKI A., DOBOSZ R., SZWEDO J. 2019. The Hemiptera Collection of Department of Natural History, Upper Silesian Museum in Bytom. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 10: 131–146. DOI: 0.5281/zenodo.3600361.
- TOLLEFSON J. 2019. Humans are driving one million species to extinction. *Nature* 569: 171. DOI: 10.1038/d41586-019-01448-4.
- TREBUNIA-STASZEL S. 2018. Muzeum Tatrzańskie jako laboratorium dziedzictwa. Część I. *Journal of Urban Ethnology* 16: 217–231.
- TURVEY S.T., CREES J.J. 2019. Extinction in the Anthropocene. *Current Biology* 29(19): 982–986. DOI: 10.1016/j.cub.2019.07.040.
- WAGNER E., WEBER H.H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* 67: 591 pp.
- WARCHAŁOWSKI M., PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA M. 2017. Niepylak apollo (*Parnassius apollo* LINNAEUS, 1758) oraz niepylak mnemosyna (*Parnassius mnemosyne* LINNAEUS, 1758) w kolekcji Muzeum Tatrzańskiego. *Rocznik Podhalański* 12: 13–19.
- WIKIDATA 2022. <https://m.wikidata.org/wiki/Q86636785>, dostęp: 30.10.2022.
- WORLD CAT 2022. <https://worldcat.org/identities/viaf-284529137/>, dostęp: 30.10.2022.
- WÓJCIK Z. 2012. Tytus Chałubiński – współzałożyciel Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, pp. 82–95, In: O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego.

Accepted: 10 November 2022; published: 29 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>